

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18491626>

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI YANADA RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI

Yuldashev Akmal Azamat o'g'li

Toshkent menejment va iqtisodiyot

“Iqtisodiyot” kafedrası o'qituvchisi

e-mail: akmal1698@mail.ru

***Annotatsiya:** Maqolada Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish ahamiyati, ularning amaldagi ko'rinishlari va rivojlantirish istiqbollari yoritiladi. Tadqiqotda global tajriba, mavjud muammolar va takomillashtirish bo'yicha takliflar tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** Kichik va o'rta biznes, eksport, raqobatbardoshlik, davlat qo'llab-quvvatlash, logistika, marketing, innovatsiyalar, xalqaro bozor.*

***Аннотация:** В статье освещается значение дальнейшего развития малого бизнеса и частного предпринимательства, их текущие проявления и перспективы развития. В исследовании анализируется мировой опыт, существующие проблемы и предложения по совершенствованию.*

***Ключевые слова:** Малый и средний бизнес, экспорт, конкурентоспособность, государственная поддержка, логистика, маркетинг, инновации, международный рынок.*

***Annotation:** This article highlights the significance of further development in small businesses and private entrepreneurship, their current manifestations, and prospects for growth. The study analyzes global experiences, existing challenges, and proposals for improvement in this sector.*

***Keywords:** Small and medium-sized businesses, export, competitiveness, state support, logistics, marketing, innovation, international market.*

KIRISH.

Hozirgi globallashuv va raqobat kuchayib borayotgan sharoitda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik milliy iqtisodiyotning tayanch bo'g'inlaridan biri hisoblanadi. Ushbu sektor iqtisodiy moslashuvchanlikni ta'minlaydi, yangi ish o'rinlarini yaratadi va aholining daromad manbalarini kengaytiradi. Ko'pgina rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, barqaror iqtisodiy o'sishga erishishda aynan kichik biznes subyektlarining faolligi muhim rol o'ynaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish uchun qulay ishbilarmonlik muhitini shakllantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning afzalligi ularning bozor o'zgarishlariga tez moslashish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Yirik korxonalariga nisbatan ular kam kapital talab qiladi, innovatsiyalarni tez joriy etadi va mahalliy bozor ehtiyojlariga yaqin bo'ladi. Natijada iste'molchilar talabi bilan ishlab chiqarish o'rtasida muvozanat shakllanadi. Shu bilan birga, kichik biznesni rivojlantirish jarayonida qator muammolar mavjud. Moliyaviy resurslarga cheklangan kirish, institutsional to'siqlar, bilim va tajriba yetishmasligi hamda bozor infratuzilmasining to'liq rivojlanmaganligi ushbu sektor o'sishini sekinlashtiradi. Ushbu muammolarni bartaraf etish samarali va kompleks rivojlantirish mexanizmlarini ishlab chiqishni talab etadi.

Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, qulay huquqiy muhit yaratish, innovatsiyalarni rag'batlantirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari hisoblanadi. Biroq ushbu mexanizmlarning amaliy samaradorligini ilmiy asosda baholash muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI

D.R.Mamasoatov tadbirkorlik subyektlari tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish bo'yicha elektron savdo maydonchasidan foydalanishni takomillashtirish keltirib o'tilgan [1].

D.R.Mamasoatov tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash istiqbollari tahlil qilingan [2].

Jahon bankining qishloq xo'jaligi bo'yicha yetakchi iqtisodchisi Sergiy Zorya [3] mamlakatimizning agro oziq-ovqat mahsulotlari eksportidagi quyidagi masalalarga e'tiborini qaratadi:

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqot kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish mexanizmlarini ilmiy asosda tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot jarayonida sifat va miqdoriy yondashuvlar uyg'unlashtirildi. Bu yondashuvlar muammoni har tomonlama o'rganish bo'yicha mavjud bo'lgan ilmiy tadqiqotlarni o'rganish, eksport tarifi va narx shakllanishini qiyosiy solishtirish, statistik ma'lumotlarni o'rganish va iqtisodiy jihatdan taqqoslash va tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, ma'lumotni guruxlash, analiz va sintez, usullaridan keng foydalanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish samaradorligi bir nechta o'zaro bog'liq mexanizmlar orqali ta'minlanishini ko'rsatdi. Tahlillar shuni aniqladiki, moliyaviy resurslarga kirish imkoniyati kengaygan hududlarda kichik biznes subyektlari soni va ularning iqtisodiy faolligi sezilarli darajada oshgan. Imtiyozli kreditlash, davlat kafolatlari va mikromoliyalashtirish dasturlari tadbirkorlik tashabbuslarini rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, boshlang'ich bosqichdagi tadbirkorlar uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari barqaror faoliyat boshlash imkonini yaratadi. Mamlakatimizda 2025-yilning yanvar-sentabrida YaIM tarkibida kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi 51,5 % ni tashkil qildi(1-rasm).

1-rasm. Kichik tadbirkorlik subyektlarining YaIMdagi ulushi dinamikasi

Natijalar institutsional muhitning ahamiyatini ham yaqqol ko'rsatdi. Ro'yxatdan o'tish jarayonining soddalashtirilishi, litsenziyalash va ruxsat berish tartiblarining qisqartirilishi kichik biznes subyektlarining norasmiy sektordan rasmiy iqtisodiyotga o'tishini tezlashtiradi. Soliq ma'murchiligining soddalashtirilishi va soliq yukining maqbullashtirilishi tadbirkorlarning moliyaviy barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot ma'lumotlariga ko'ra, institutsional to'siqlar kam bo'lgan sharoitda kichik biznesning investitsion faolligi yuqori bo'ladi.

Shuningdek, innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarni joriy etish kichik biznes rivojida muhim omil sifatida namoyon bo'ldi. Raqamli platformalar orqali savdo qilish, elektron to'lov tizimlaridan foydalanish va davlat xizmatlarining onlayn shaklga o'tkazilishi tadbirkorlarning vaqt va xarajatlarini kamaytiradi. Bu esa ularning bozor imkoniyatlarini kengaytiradi va raqobatbardoshligini oshiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamlashtirish darajasi yuqori bo'lgan kichik biznes subyektlarida savdo hajmi va mijozlar bazasi tezroq kengayadi.

O'rganilgan ma'lumotlar asosida shunday xulosaga kelindiki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda alohida mexanizmlarning emas, balki ularning o'zaro uyg'unlashgan holda qo'llanilishi yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Moliyaviy qo'llab-quvvatlash institutsional islohotlar va raqamli infratuzilma bilan birgalikda amalga oshirilganda iqtisodiy o'sish va bandlikka ijobiy ta'sir kuchayadi. Ushbu natijalar kichik biznesni rivojlantirish siyosatini shakllantirishda kompleks yondashuv zarurligini tasdiqlaydi.

Olingan natijalar kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda yagona mexanizm yetarli emasligini ko'rsatadi. Moliyaviy, institutsional va raqamli omillar o'zaro bog'liq holda ishlaganda barqaror natija yuzaga keladi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, moliyaviy qo'llab-quvvatlash institutsional muhit yaxshilanmasdan turib kutilgan samarani bermaydi. Aksincha, soddalashtirilgan tartiblar va raqamli xizmatlar moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini oshiradi. Tadqiqot natijalarini umumlashtirish maqsadida rivojlantirish mexanizmlarining asosiy ta'sir yo'nalishlari quyidagi jadvalda keltirildi(1-jadval).

1-jadval

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish mexanizmlarining asosiy ta'sir yo'nalishlari¹

Rivojlantirish mexanizmi	Asosiy ta'sir yo'nalishi	Kutilayotgan natija
Moliyaviy qo'llab-quvvatlash	Kredit va kapitalga kirish	Biznes subyektlari sonining oshishi
Institutsional muhit	Ma'muriy yukni kamaytirish	Investitsion faollikning ortishi
Raqamlashtirish	Xarajat va vaqtni qisqartirish	Raqobatbardoshlikning kuchayishi
Innovatsiyalarni rag'batlantirish	Yangi mahsulot va xizmatlar	Bozor ulushining kengayishi

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, har bir mexanizm alohida ahamiyatga ega bo'lsa-da, ularning birgalikda qo'llanilishi eng yuqori iqtisodiy samarani ta'minlaydi. Muhokama natijalari kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish siyosatini ishlab chiqishda tizimli va integratsiyalashgan yondashuv zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

¹ Muallif ishlanmasi

Muhokama davomida aniqlanganki, institutsional islohotlar tadbirkorlik faolligini rag‘batlantiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ro‘yxatdan o‘tish va hisobot topshirish jarayonlari soddalashtirilgan sharoitda kichik biznes subyektlari faoliyatini kengaytirishga ko‘proq intiladi. Bu esa ularning investitsiya kiritish va yangi ish o‘rinlari yaratish imkoniyatlarini oshiradi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar ushbu jarayonni tezlashtiruvchi vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish iqtisodiy o‘rinish va bandlikni ta‘minlashda muhim omil ekanini tasdiqladi. O‘rganish jarayonida aniqlandiki, ushbu sohaning barqaror rivoji alohida choralar orqali emas, balki o‘zaro bog‘liq va tizimli mexanizmlar orqali amalga oshiriladi. Moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, institutsional muhitni takomillashtirish hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish bir-birini to‘ldiruvchi omillar sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu mexanizmlar uyg‘unlashgan sharoitda kichik biznes subyektlarining iqtisodiy faolligi, investitsion salohiyati va raqobatbardoshligi oshadi.

Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlarini kengaytirish tadbirkorlik tashabbuslarini faollashtiradi, biroq bu jarayon qulay huquqiy va institutsional muhit bilan qo‘llab-quvvatlanmasa, kutilgan samarani bermaydi. Shu sababli rivojlantirish siyosati ma‘muriy tartib-taomillarni soddalashtirish, shaffoflikni oshirish va tadbirkorlar uchun barqaror qoidalarni ta‘minlashga yo‘naltirilishi lozim. Raqamlashtirish esa ushbu jarayonlarni tezlashtiruvchi va samaradorligini oshiruvchi asosiy vosita sifatida xizmat qiladi.

Olingan xulosalardan kelib chiqib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish bo‘yicha quyidagi yo‘nalishlarga ustuvor ahamiyat berish maqsadga muvofiq. Davlat tomonidan moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirishda ularning manzilliligi va samaradorligini oshirish zarur. Institutsional islohotlarni izchil davom ettirish, ayniqsa, ro‘yxatdan o‘tish, hisobot topshirish va soliq ma‘murchiligini soddalashtirish tadbirkorlik muhitini yaxshilaydi. Shu bilan birga,

raqamli infratuzilmani rivojlantirish va elektron xizmatlar qamrovini kengaytirish kichik biznes subyektlarining bozorga chiqish imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha samarali siyosat kompleks va uzoq muddatli yondashuvni talab etadi. Tadqiqotda keltirilgan xulosalar va takliflar ushbu sohani qo'llab-quvvatlash strategiyasini takomillashtirishga xizmat qiladi hamda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mamasoatov D.R. "Tadbirkorlik subyektlari tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish bo'yicha elektron savdo maydonchasidan foydalanishni takomillashtirish". Iqtisodiyot va ta'lim 24 (5), 394-399 2023 y.

2. Mamasoatov D.R. Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash istiqbollari. Science and innovative development jurnali 5 (3), 122-133 2022 y.

3. Sergiy Zorya Jahon bankining O'zbekistondagi vakolatxonasida qishloq xo'jalik muammolari bo'yicha yetakchi iqtisodchisi.

4. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug'ati - Toshkent 2010.

5. Amazon.com

6. EBay.com

7. Bigcommerce.com, Shopify.com